

ПРОЄКТ
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО РАДУ МОЛОДИХ УЧЕНИХ
БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Рада молодих учених (далі – РМУ) Бердянського державного педагогічного університету є колегіальним, дорадчим і представницьким органом університету з питань молодих науковців і спеціалістів.

1.2. РМУ – це добровільне об'єднання молодих повноважних представників факультетів університету, що сприяє розвитку творчої наукової активності молодих учених.

1.3. РМУ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», а також, Статутом університету, цим Положенням і наказами ректора університету.

1.4. Діяльність РМУ здійснюється на громадських засадах та базується на принципах професійної наукової етики; свободи наукової творчості; рівноправності всіх її членів; гласності та відкритості у роботі; добровільності і колегіальності; самоврядування і демократичності; періодичної виборності та звітності; органічного зв'язку навчання та науково-дослідної роботи.

1.5. РМУ звітує про результати своєї діяльності на засіданнях вченої ради університету згідно із затвердженим планом її роботи. Питання поточної діяльності проходять апробацію на засіданнях ректорату БДПУ.

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРАВА РАДИ МОЛОДИХ УЧЕНИХ

2.1. Основною метою діяльності РМУ є всебічне сприяння науково-педагогічній, винахідницькій та іншій творчій діяльності здобувачів усіх рівнів вищої освіти, молодих учених (віком до 35 років), докторантів і докторів наук (віком до 40 років), популяризація новітніх досягнень у галузі науки, техніки й освіти серед молоді, реалізація професійних, інтелектуальних і соціально-побутових інтересів та прав наукової молоді університету.

2.2. Основними завданнями РМУ є:

– підтримка талановитих дослідників серед здобувачів усіх рівнів вищої освіти та молодих учених, надання їм всебічної допомоги для ефективної науково-дослідницької роботи;

– налагодження та підтримка професійних контактів і культурних зв'язків з науковими та молодіжними організаціями закладів вищої освіти та наукових установ, а також закордонними колегами;

– організація публічних заходів для поширення світогляду та громадського самовизначення молоді;

– захист соціальних і виробничих інтересів молодих учених;

– сприяння спадкоємності в науковій діяльності;

– сприяння розвитку і вдосконаленню наукової сфери України та її інтеграції

до світового та європейського дослідницького простору.

2.3. Для розв'язання визначених завдань РМУ:

- координує роботу структурних підрозділів університету щодо організації наукових досліджень молодих учених;
- сприяє організації та проведенню наукових конференцій, семінарів, інших заходів, у яких могли би брати участь молоді вчені університету;
- готує та надає вченій раді, ректорату, структурним підрозділам університету пропозиції з розвитку та вдосконалення наукової та творчої діяльності здобувачів усіх рівнів вищої освіти, молодих учених;
- організовує та проводить конкурси на здобуття грантів, виставки робіт та інші заохочувальні заходи для стимулювання наукових досліджень здобувачів усіх рівнів вищої освіти, молодих учених;
- забезпечує участь молоді в конкурсах наукових робіт на університетському, регіональному, республіканському та міжнародному рівнях;
- сприяє розвитку міжуніверситетського співробітництва здобувачів усіх рівнів вищої освіти, молодих вчених задля організації міждисциплінарних комплексних наукових досліджень, спрямованих на вирішення актуальних завдань сучасної науки;
- проводить соціологічні дослідження для виявлення проблем молодих учених і пошуку шляхів їх вирішення;
- здійснює контакти з установами, організаціями та підприємствами, що пов'язані з діяльністю РМУ;
- здійснює громадський контроль за дотриманням прав здобувачів усіх рівнів вищої освіти, молодих учених;
- здійснює іншу діяльність відповідно до цього Положення.

2.4. РМУ має право:

- на представництво своїх членів у вченій раді університету;
- вносити рекомендації та пропозиції з питань науково-педагогічної та соціальної діяльності молодих учених керівництву університету;
- рекомендувати на конкурсній основі кандидатури претендентів на здобуття регіональних, національних і міжнародних премій, грантів, стипендій тощо;
- брати участь у регіональних, національних і міжнародних проектах, конкурсах і програмах;
- організовувати центри ділового співробітництва, лекторії, семінари, виставки, конкурси тощо;
- утворювати постійні та тимчасові робочі групи для виконання покладених на Раду завдань і ефективного забезпечення своєї діяльності;
- здійснювати іншу діяльність в інтересах наукової молоді та сталого розвитку університету, яка не суперечить нормам чинного законодавства.

2.5 РМУ не бере участі, не підтримує, не виступає організатором/співорганізатором жодних політичних, релігійних та інших об'єднань, угруповань, партій тощо.

3. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

3.1. Вищим органом управління РМУ є Загальні збори молодих учених Бердянського державного педагогічного університету, які збираються не менше, ніж один раз на рік.

3.2. До складу учасників Загальних зборів включають делегатів від рад молодих учених факультетів Університету із розрахунку не менше одного та не більше 3-х представників від кожного факультету.

3.3. Загальні збори РМУ:

- ухвалюють Положення про РМУ, вносять до нього зміни й доповнення;
- визначають мету й завдання діяльності РМУ;
- обирають правління, голову РМУ, його заступників, секретаря;
- затверджують план роботи РМУ та звіт про його виконання;
- заслуховують звіт голови РМУ.

3.4. Положення про РМУ, план роботи, а також зміни до них після обговорення і затвердження на Загальних зборах РМУ затверджуються вченою радою університету.

3.5. Правління РМУ є колегіальним органом, який виконує координаційні функції.

3.6. До складу Правління входять голова РМУ, заступник голови та секретар РМУ.

3.7. Голова РМУ обирається на першому засіданні новообраної ради. Заступник голови та секретар обираються за поданням Голови або шляхом самовисування.

3.8. У разі відсутності Голови РМУ усі його функції покладаються на заступника.

3.9. Секретар РМУ відповідає за інформаційну підтримку діяльності РМУ, ведення протоколів засідань та їх зберігання, підготовку проєктів рішень за результатами Загальних зборів тощо.

3.10. Строк повноважень членів Правління становить три роки з правом подальшого переобрання. Повноваження члена Правління можуть бути припинені достроково за його особистою заявою, у зв'язку із припиненням членства в РМУ або за рішенням Ради у разі невиконання посадових обов'язків.

3.5. Склад РМУ Бердянського державного педагогічного університету формується на підставі подання факультетських рад молодих учених із розрахунку не менше одного та не більше 3-х представників від кожного факультету. Загальні збори затверджують склад Ради відкритим голосуванням.

3.6. Склад і голова РМУ затверджуються на засіданні вченої Ради університету. Дата затвердження нового складу РМУ вченою радою є датою початку повноважень РМУ нового скликання.

3.7. Повноваження Голови РМУ:

- головує на засіданнях Ради;
- ініціює планування наукової роботи РМУ;
- розподіляє обов'язки між заступниками голови Ради та членами Ради;
- приймає рішення про скликання і час проведення засідання Ради, вирішує інші питання підготовки і проведення засідання Ради;
- підписує протоколи засідань Ради, рішення та інші офіційні документи, прийняті Радою;
- контролює виконання рішень, прийнятих Радою та загальними зборами впродовж періоду своїх повноважень;
- здійснює взаємодію РМУ БДПУ з проректором з наукової роботи, науково-дослідною частиною, зі структурними підрозділами університету, несе

відповідальність за виконання РМУ БДПУ функцій, визначених даним Положенням;

- представляє інтереси РМУ у всіх структурних підрозділах університету, а також організаціях та установах в Україні та за її межами;

- виступає від імені РМУ, ініціює ухвалення та розривання угод, здійснює поточну, передбачену конкретними проектами, програмами та угодами, діяльність в інтересах РМУ;

- подає на затвердження склад делегацій РМУ на наукових форумах та інших заходах різних рівнів;

- звітує про роботу перед Загальними зборами РМУ та вченою радою університету.

- здійснює інші повноваження, які не суперечать цьому Положенню.

3.8. Основною формою роботи РМУ є її засідання (в тому числі за допомогою інтернет-ресурсів). Засідання Ради проводить голова Ради, а в разі його відсутності – один із його заступників.

3.9. РМУ проводить свої засідання у разі потреби, але не рідше двох разів на рік.

3.10. РМУ приймає рішення більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради. Засідання РМУ є правочинним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її членів з правом вирішального голосу та за умови представництва всіх факультетів Бердянського державного педагогічного університету.

3.11. Рішення РМУ оформлюються протоколом, який підписує голова Ради та секретар Ради.

4. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА РАДИ МОЛОДИХ УЧЕНИХ

4.1. Рада діє на рівнях Університету та факультетів відповідно до цього Положення.

4.2. На факультетах можуть бути прийняті положення про РМУ факультетів, що деталізують порядок функціонування Ради факультетів і не суперечать цьому положенню. Голова Ради факультетів обирається з її членів.

4.3. У роботі РМУ можуть брати участь здобувачі першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, які активно займаються науковою роботою; здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та молоді вчені (віком до 35 років), докторанти і доктори наук (віком до 40 років).

4.4. Членство в РМУ є вільним і здійснюється на добровільних засадах на підставі письмової чи електронної заяви, поданої на ім'я голови РМУ.

4.5. У РМУ немає системи членських внесків.

4.6. Молодий науковець може бути виведений зі складу РМУ:

- за власним бажанням;

- при звільненні або відрахуванні з Університету;

- у разі перевищення віку молодого вченого, визначеного Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність». У такому випадку перебування члена РМУ БДПУ у її складі може бути продовжено до кінця строку повноважень Ради як асоційованого члена з правом дорадчого голосу за рішенням Ради, яке приймається більшістю її складу;

4.10. Член РМУ БДПУ може бути виключений зі складу РМУ БДПУ за порушення цього Положення за рішенням РМУ БДПУ.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ РАДИ МОЛОДИХ УЧЕНИХ

5.1. Засідання РМУ проводяться за ініціативою її членів, а також за дорученням ректорату або вченої ради університету. РМУ завчасно інформує наукову молодь університету про проведення засідання.

5.2. Кожен молодий науковець університету має право звернутися до РМУ з пропозицією або питанням, які стосуються його наукової чи професійної діяльності.

5.3. Права членів РМУ:

- обирати та бути обраним у керівні органи РМУ;
- брати участь в обговоренні усіх питань діяльності РМУ;
- брати участь у роботі наукових конференцій, конкурсів та інших заходів, що організовує і проводить РМУ;
- ініціювати, організовувати та проводити заходи;
- отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу від РМУ;
- порушувати на засіданнях будь-які питання, які належать до компетенції РМУ.

5.4. Обов'язки членів РМУ:

- дотримуватися Положення про РМУ та виконувати рішення, прийняті в межах її повноважень, визначених цим Положенням;
- виконувати взяті на себе зобов'язання згідно з розподілом обов'язків між членами РМУ;
- керуватися у своїй діяльності метою, завданнями і напрямками діяльності РМУ;
- представляти інтереси РМУ і молодих учених Бердянського державного педагогічного університету у відносинах з іншими організаціями та установами, у т. ч. міжнародними.

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Це Положення, а також усі зміни й доповнення до нього затверджуються вченою радою університету і реєструються в установленому порядку.

6.2. Зміни до Положення вносяться членами РМУ і приймаються відкритим голосуванням на Загальних зборах РМУ університету. Прийняті зміни розглядаються та затверджуються вченою радою університету.